

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Global ta'limning innovatsion yo'nalishlari va ko'p tarmoqli tadqiqotlar bilan integratsiyasi ta'lim tizimining sifatini oshirishda, shuningdek, yangi pedagogik yondoshuvlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning ta'lim tizimi ham bu global tendensiyalarga mos ravishda rivojlanib, ilmiy va texnologik jihatdan yangi yutuqlarga erishmoqda. Bunday innovatsiyalar ta'lim tizimini global miqyosda raqobatbardosh qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'aniyev, T. "Innovatsion ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi". O'zbekiston Pedagogika Jurnal, 58(2), 2023. 45-50 b.
2. Abdurahmonov, Z. "Ko'p tarmoqli tadqiqotlarning ta'lim sohasidagi roli". Pedagogika va Jamiyat, 67(4), 2022. 101-107 b.
3. Sharipov, B. "O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion yondoshuvlar". O'zbekiston Ta'limi, 9(3), 2023. 22-25 b.
4. Xolmirzaev, S. "Raqqamli ta'lim: O'zbekistondagi yangi yutuqlar". Ta'limda Innovatsiyalar, 5(2), 2024. 56-61 b.
5. Joldasov I.S. Yordamchi tarix fanlarini o'qitishda fanlararo aloqalarning o'rnini // Tamaddun nuri. – 2024. – №4. – B. 341-343.
6. Joldasov I.S. Elektron ta'lim muhitida ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish imkoniyatlari// Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў Илимий-методикалық журнал. – 2024. – № 5/3. – Б. 129-134.

RAQAMLASHGAN JAMIYAT VA RAQAMLI TA'LIMNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI

Xudayorova Zebuniso Otanazarovna

NamDu mustaqil izlanuvchisi, QK xizmatchisi Chirchiq OTQM BYU Gumanitar fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi, Matquliyev Jasurbek Davlatnazar o'g'li, Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti

matquliyevjasur@gmail.com +998958304990

O'zbekistonda “Raqqamli O'zbekiston-2030” dasturini ishlab chiqilishi va hayotga tatbiq etilishi, eng avvalo, puxta va mukammal tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni shakllantirish, qolaversa, innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish bo'yicha davlat organlari va tadbirkorlik subyektlarining uzviy hamkorligini ta'minlash, barcha soha va tarmoqlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni raqqamli texnologiyalar bilan qamrab olish, bu borada zamonaviy bilimlarni chuqur egallagan, intellektual salohiyatli kadrlarni yetishtirish, shu orqali, mamlakatda “axborotlashgan jamiyat” muhitini yaratishga xizmat qiladi.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

— Hozirgi davrda mamlakatning rivojlanishi faqat mavjud tabiiy boyliklar yoki aholi soniga bog‘liq bo‘lmay qoldi, — deydi **O‘zbekiston fanlar akademiyasining akademigi, iqtisod fanlari doktori Qalandar ABDURAHMONOV**. — Jahon banking ma‘lumotlariga ko‘ra, kurrai zaminimiz umumiy boyligining 66 foizi — 365 trillion AQSH dollari inson kapitaliga, ya‘ni asosan shaxsning ilm darajasiga to‘g‘ri kelmoqda. AQSHda ushbu ko‘rsatkich milliy boylukning 77 foizi — 95 trillion dollarga yetgan.

Aql-zakovat va ilm — taraqqiyot qanotidir. Zamonaviy ilm-fanning cho‘qqisi yuqori texnologiyalarda, raqamli olamda ko‘zga tashlanadi. To‘rtinchi sanoat inqilobi taraqqiyotning yangi ko‘rinishi — “raqamli iqtisodiyot” boshlangani anglatadi. Bugungi kunga kelib jahonda raqamli iqtisodiyot taraqqiy etgan 20 mamlakatda 2 trillion AQSH dollarini tashkil etayotgani hisoblab chiqilgan. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda dunyoda peshqadam Buyuk Britaniyada esa u hozirning o‘zida milliy yalpi ichki mahsulotning 12 foiziga yetdi. Raqamli iqtisodiyot texnologik va biznes jarayonlari, ishlab chiqarish, logistika va tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirishni nazarda tutadi. Mamlakatimizda 2020-yilning o‘zida transport, geologiya, ta‘lim, arxiv kabi sohalarni to‘liq raqamlashtirish belgilangan va bu boradagi ishlar jadal olib borilmoqda. Zamonaviy infratuzilmaga ega bo‘lgan “IT-park”lar ham fikrimiz dalilidir.

Zero, raqamli iqtisodiyot aql bovar qilmas katta hajmda raqamli ma‘lumotlarni to‘plashda davom etmoqda. 2022-yilda global IP trafik hajmi 150 700 Gbit/s (solishtirish uchun 2017-yil 45 000 Gbit/s) chiqishi kutilayotgani davrdan ortda qolmaslikka chaqiradi.

Yutuqlar bilan birga muammolar mavjud, qilinadigan ishlar ko‘p, Prezident Sh.Mirziyov ta‘kidlaganidek, **“Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko‘p mablag‘ va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo‘ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o‘tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo‘ladi”**.

O‘zbekistonda barcha tizimlar raqamlashmoqda. Bugun uydan chiqmasdan to‘lovlarni amalga oshirish, hech bir muammosiz masofaviy ta‘lim olish, dunyoning yirik kutubxonalaridan foydalanish va hatto ishlash mumkin. Raqamli xizmatlar an‘anaviy turga qaraganda qog‘ozbozlik, rasmiyatchilikning yo‘qligi, vaqtni tejash kabi bir qator afzalliklarga ega. Masalan, davlat xizmatlarini raqamli ko‘rinishda olsangiz, sizga belgilangan to‘lovning 10 foizi miqdorida chegirma taqdim etiladi.

2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga ko‘ra, 2020–2023-yillarga mo‘ljallangan kiberxavfsizlikka doir milliy strategiya va “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqiladi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Inson, uning ijodiy fazilatlari, kuchlari va qobiliyatlari, ular yordamida u o‘zini o‘zgartiradi, birgina an’anaviy ravishda iqtisodiy va ijtimoiy fanlar uchun markaziy o‘rinni egallagan, ishlab chiqarishning moddiy-texnik bazasini jadal rivojlantirish bilan bog‘liq, inson taraqqiyoti va uning ishlab chiqarish qobiliyatlari muammolarini yashirib, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda jismoniy kapitalning ustunligi haqidagi illyuziyani mavjudligi ko‘p yillar davomida insonning ishlab chiqarish qobiliyatlari ishlab chiqarishning miqdoriy omillaridan biri sifatida ko‘rib chiqilishini baholaydi. Vazifa faqat mehnat, asosiy va aylanma kapitalni muvaffaqiyatli birlashtirish edi. Jamiyatning evolyutsion rivojlanishi shaxsning mavqei evolyutsiyasi bilan birga keladi. Ongli, maqsadli va samarali faoliyat bo‘lgan mehnat inson hayotining eng muhim qismidir va bu sohadagi tushunchalar eng dinamik tarzda o‘zgaradi. Kapitalizmning tug‘ilishi bosqichida ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy tushunchasi “mehnat kuchi” yoki “mehnat qobiliyati” tushunchasi, “tanaga ega bo‘lgan jismoniy va ma‘naviy qobiliyatlari yig‘indisidir.

Hukumat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga intilar ekan fizik kapital – muhtasham ko‘priklar, yangi yo‘llar, zamonaviy aeroportlar va boshqa infratuzilmalarni barpo etishga investitsiya kiritishga e‘tiborni qaratadi.

Odatda, ular aholi salomatligi, bilim va ko‘nikmalari, tajriba va turmush tarzini o‘zida mujassam etgan inson kapitaliga investitsiya kiritishdan unchalik manfaatdor emas. Bu katta xato, negaki, inson kapitaliga investitsiya kiritishga nisbatan beparvolik mamlakat raqobatbardoshligini keskin pasaytirib yuborishi mumkin. Zero, mamlakat iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishi uchun iste‘dodli odamlarni tarbiyalash talab etiladi.

Jahon banki guruhining butun faoliyati davomida ekspertlarimiz iqtisodiyotning o‘shishiga xizmat qiluvchi, odamlarga kambag‘allikdan xalos bo‘lishga yordam beruvchi hamda rivojlanayotgan mamlakatlar taraqqiyotiga sarmoya kiritishi mumkin bo‘lgan har bir jihatni o‘rgandi. Inson kapitalining ahamiyatini bir nechta turli usullarga asosan baholash mumkin. An’anaga ko‘ra, iqtisodchilar buni ko‘proq ta‘lim olgan odamlarning daromadi bilan hisoblar edi.

Tadqiqotlar har bir qo‘shimcha ta‘lim yili inson daromadini o‘rtacha 10 foizga oshirishini ko‘rsatdi. Bunda ta‘lim sifati ham muhim. Misol uchun, AQShdagi boshlang‘ich maktabning alohida sinfida malakasi past o‘qituvchini o‘rta darajadagi mutaxassisga almashtirish o‘quvchilarga butun umri davomida 250 ming dollargacha umumiy daromad olish imkonini beradi.

Misol uchun, 2015 yilda Keniyada o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, bolalarga narxi atigi 30 sentga teng gelmintlarga qarshi dori vositalarini berish maktabda dars qoldirishni kamaytirishga, keyinchalik esa mustaqil hayotga qadam qo‘yganda oylik maoshining jami 20 foizga oshishiga olib keldi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Inson kapitalini rivojlantirishning ayrim afzalliklari jamlanib, sarmoya kiritilayotgan avlod bilangina cheklanib qolmaydi. Masalan, onaning farzandning prenatal parvarishi haqidagi bilimni boyitish bolalarning go‘dakligidanoq sog‘lig‘ini yaxshilashga xizmat qiladi. Ta‘limga kiritiladigan sarmoyalar ham jamiyatda ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishi mumkin. Aksariyat mamlakatlarda nisbatan o‘ziga to‘q oilalarda tug‘ilgan farzandlar bolalikdanoq keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va bu butun umri davomida qator afzalliklarga olib keladi, aksincha, nochorroq oilalar farzandlari bunday imkoniyatlardan foydalana olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Inson kapitaliga investitsiya kiritish ishonch darajasini ham oshiradi. O‘qimishli insonlar boshqalarga ko‘proq ishonadi, ishonch darajasi baland bo‘lgan jamiyat odatda nisbatan yuqori iqtisodiy o‘shishga erishadi. Inson kapitaliga sarmoya kiritishdan jamiyat ham katta manfaat ko‘radi. Uzluksiz maktab ta‘limi turli jinoyatlar sodir etilishi ehtimolini kamaytiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. -Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.-B.51-230.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so‘zi. 2020 yil 25 yanvar.
3. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida PF-60, <https://lex.uz>. 28.01.2022. –B-2,3.
4. Kopitskiy A. V. Введение в теорию человеческого капитала // http://sibupk.nsk.su/New/04/chairs/c_theory/kapital/book1.htm
5. www.Uza.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MA’LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYALARI VA AQLLI SHARTNOMALARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti stajyor-o‘qituvchisi

E-mail: ismoilovanazokat20@gmail.com

Tel:(90) 858 56 07

Anontatsiya. Muallif tomonidan Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ma‘lumotlar taqsimlangan reyestri (blokcheyn) texnologiyalari va aqlli shartnomalarning huquqiy maqomi, ularga nisbatan qo‘llanilayotgan tartibga solish mexanizmlari, hamda xalqaro tajribaga asoslangan holda milliy qonunchilikka integratsiya qilish yo‘llari tahlil qilinadi. Mualliflar tomonidan bu texnologiyalarning huquqiy muhitdagi imkoniyatlari, xavf-xatarlari va ularni tartibga solishda duch kelinayotgan muammolar o‘rganiladi.